
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DOCENTE INMEDIATO DEL DISPOSITIVO POWER HANDS 4.0 EN MARCHA NÓRDICA

AUTORA: Cristina González Castro (Docente Escuela Fecamon)

ORCID: [0000-0002-2416-2720](https://orcid.org/0000-0002-2416-2720)

ÁREA: Unidad Fecamon I+D+i

VERSIÓN: 2.0

DOI: 10.5281/zenodo.18200325

FECHA: 9 enero 2026

ÍNDICE

[1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO](#)

[2. OBJETIVOS](#)

[2.1 Objetivo general](#)

[2.2 Objetivos específicos](#)

[3. PARTICIPANTES Y METODOLOGÍA](#)

[3.1 Muestra y criterios de selección](#)

[3.2 Diseño de la intervención](#)

[3.3. Evaluación del ciclo apertura–cierre de manos](#)

[4. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES](#)

[4.1. Marco Ético de la Actividad](#)

[4.2. Tratamiento de Datos de Carácter Personal y Privacidad](#)

[4.3. Consentimiento Informado](#)

[4.4. Seguridad y Gestión de Riesgos](#)

[5. CRITERIOS DE ÉXITO Y CONCLUSIÓN DEL PROTOCOLO](#)

[5.1. Validación Técnica \(Usabilidad y Seguridad\)](#)

[5.2. Aplicación Docente \(Eficacia en el Aprendizaje\)](#)

[6. ANEXOS \(Herramientas de recogida de datos\)](#)

[ANEXO I. HOJA DE INFORMACIÓN A PARTICIPANTES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO](#)

[ANEXO II. FICHA DE VALORACIÓN DE VÍDEO – CICLO DE MANOS](#)

[ANEXO III. CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN POWER HANDS 4.0](#)

1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El POWER HANDS 4.0 (patent pending) es un dispositivo con leva ergonómica que se acopla a la empuñadura del bastón de marcha nórdica y ofrece una resistencia leve al cierre de la mano, liberando la resistencia progresivamente en la fase de apertura de la mano durante el braceo hacia atrás.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Evaluar la validación técnica (usabilidad y seguridad) y la aplicación del dispositivo POWER HANDS 4.0 para facilitar el aprendizaje del ciclo de apertura-cierre de las manos en practicantes de marcha nórdica.

2.2 Objetivos específicos

- Evaluar la eficacia pedagógica del dispositivo POWER HANDS 4.0 en el ciclo de apertura y cierre de la mano durante la fase de propulsión y recobro en marcha nórdica.
- Validar la Escala de Observación Técnica (1-5) como instrumento de evaluación cualitativa mediante el análisis del registro de vídeos.
- Determinar la usabilidad y ergonomía del dispositivo a través de la percepción subjetiva de los usuarios/as (comodidad, control del bastón y utilidad percibida).
- Documentar incidencias técnicas o de seguridad durante el uso continuado del dispositivo para garantizar su viabilidad en el entorno federativo.

3. PARTICIPANTES Y METODOLOGÍA

El presente protocolo se basa en un diseño de valoración técnica y docente de carácter no clínico, estructurado en los siguientes ejes de actuación:

3.1 Muestra y criterios de selección

- Criterios de inclusión: Mayores de edad, con o sin experiencia en marcha nórdica y firma de consentimiento informado.
- Criterios de exclusión: Lesiones agudas de miembro superior/inferior, dolor limitante o cualquier situación que impida la práctica segura.

3.2 Diseño de la intervención

Se plantea un diseño de valoración técnica y docente interna, en sesión única para explorar el efecto pedagógico agudo del dispositivo POWER HANDS 4.0

1. **Grabación inicial** en vídeo del ciclo de manos sin el dispositivo.
2. **Explicación breve** del funcionamiento del dispositivo y colocación en los bastones.
3. **Periodo de práctica dirigida** con el dispositivo POWER HANDS 4.0 de 10-15 minutos, realizando ejercicios centrados en el ciclo de apertura-cierre de manos..
4. **Retirada del dispositivo y nueva grabación en vídeo** sin el dispositivo en condiciones comparables a la inicial para evaluar la transferencia del aprendizaje.
5. **Valoración de usabilidad mediante cuestionario** de percepción sobre comodidad y utilidad docente del dispositivo.

3.3. Evaluación del ciclo apertura–cierre de manos

La calidad del ciclo de apertura–cierre de manos se evaluará mediante observación de los vídeos pre y post sin el dispositivo POWER HANDS 4.0 utilizando la siguiente Escala de Observación Técnica del ciclo de apertura-cierre de manos (1-5):

Puntos	Descripción
1- Patrón muy deficiente	Patrón muy deficiente: la mano apenas se cierra o no se cierra nunca, o bien permanece prácticamente siempre cerrada; no hay ciclo claro de apertura–cierre y la apertura, si aparece, es mínima y muy tardía (sólo al final, aproximadamente a la altura de la línea axilar media o más atrás).
2- Patrón muy mejorable	La mano se mantiene cerrada hasta la línea axilar media y comienza a abrirse tarde; la apertura final es incompleta o irregular.
3- Patrón aceptable	El inicio de la apertura está algo retrasado respecto al inicio del empuje, pero la mano llega a abrirse del todo cuando pasa claramente la línea axilar media.
4- Patrón bueno	La mano comienza a abrirse desde el inicio del empuje y se abre completamente cuando la mano está claramente por detrás de la línea axilar media, con alguna pequeña variación entre ciclos.
5- Patrón óptimo	Cierre firme al apoyar, apertura progresiva y fluida desde el inicio del empuje, mano totalmente abierta cuando está en la posición más retrasada, de forma consistente a lo largo de varios ciclos.

Además de esta escala principal, se recogerán los siguientes datos complementarios:

- Percepción subjetiva de los/as participantes sobre si el dispositivo facilita el aprendizaje del ciclo de manos (Anexo III)..
- Sensación de control del bastón y confort de agarre, posibles molestias y opinión general sobre el dispositivo (Anexo III).
- Incidencias técnicas (desajustes, roturas, pérdida de estabilidad, necesidad de reajuste frecuente, etc.).

4. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

4.1. Marco Ético de la Actividad

La presente actividad se define como una prueba piloto interna de material deportivo con finalidad docente, enmarcada en las competencias de formación de la Federación Canaria de Montaña (Fecamon). No constituye un ensayo clínico ni una intervención sanitaria. La participación es estrictamente voluntaria y no condiciona la relación con la Federación ni el acceso a otras actividades federativas.

4.2. Tratamiento de Datos de Carácter Personal y Privacidad

El tratamiento de los datos derivados de esta prueba de validación técnica y docente se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD):

- Responsable del tratamiento: Federación Canaria de Montaña (Fecamon).
- Finalidad: Evaluación de la eficacia docente y técnica del dispositivo POWER HANDS 4.0 y mejora de los programas de enseñanza de marcha nórdica.

- Anonimización: Para el análisis y la redacción del informe final, se utilizará un sistema de codificación alfanumérico (ej. MN-01) que desvincule la identidad de los/as participantes de sus resultados técnicos y funcionales.
- Tratamiento de imágenes (Vídeo): Los archivos se almacenarán en soportes seguros de la Federación con acceso restringido al personal técnico responsable. Se conservarán únicamente hasta la finalización del análisis técnico y no serán cedidos a terceros ni publicados en medios abiertos (redes sociales o web) sin un consentimiento específico y adicional.
- Derechos: Los/as participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento contactando con la el personal técnico de Fecamon responsable de este estudio.

4.3. Consentimiento Informado

Antes de iniciar cualquier medición o uso del dispositivo, cada participante recibirá una Hoja de Información detallada. La aceptación se formalizará mediante la firma de un documento de Consentimiento Informado, donde se autorizará de forma explícita y separada:

- La participación en la prueba.
- La grabación de vídeo para análisis técnico interno.

4.4. Seguridad y Gestión de Riesgos

- **Seguridad mecánica:** El personal técnico verificará la correcta sujeción del POWER HANDS 4.0 al bastón antes de cada sesión para evitar desprendimientos.
- **Prevención de molestias:** Aunque el dispositivo ofrece una resistencia leve, si algún/a participante refiere dolor, fatiga excesiva en la

musculatura de la mano o cualquier molestia relevante atribuible al uso del dispositivo, el personal técnico procederá a su retirada inmediata.

- **Incidencias:** Todas las incidencias de seguridad o salud serán registradas obligatoriamente para su posterior análisis en el informe de validación técnica.

5. CRITERIOS DE ÉXITO Y CONCLUSIÓN DEL PROTOCOLO

Para que la Federación Canaria de Montaña considere la validación técnica y docente como "**Satisfactoria**", se establecen los siguientes indicadores:

5.1. Validación Técnica (Usabilidad y Seguridad)

- **Tasa de Incidencias Críticas:** El número de roturas o fallos mecánicos del dispositivo debe ser inferior al 5% del total de usos registrados.
- **Confort y Ergonomía:** Al menos el 80% de los/as participantes debe puntuar con un 4 o 5 (escala Likert) el ítem relativo a la comodidad del agarre durante la marcha.
- **Seguridad:** Ausencia total (0 casos) de lesiones agudas o dolores limitantes que requieran atención médica derivados directamente del uso del dispositivo.

5.2. Aplicación Docente (Eficacia en el Aprendizaje)

- **Mejora de la Calidad Técnica:** Al menos el 70% de la muestra debe mostrar un incremento de, al menos, 1 punto en la Escala de Calidad del Ciclo de Manos (1-5) entre la valoración inicial (PRE) y la final (POST).

- **Percepción de Utilidad:** Al menos el 75% de los participantes debe estar "De acuerdo" o "Totalmente de acuerdo" (puntuación 4-5) con la afirmación de que el dispositivo ayuda a recordar el ciclo de apertura-cierre.

6. ANEXOS (Herramientas de recogida de datos)

ANEXO I. HOJA DE INFORMACIÓN A PARTICIPANTES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

1. Información general

Se le invita a participar en la *Validación técnica y evaluación del impacto docente inmediato del dispositivo POWER HANDS 4.0 en marcha nórdica*. Esta actividad, organizada por la Federación Canaria de Montaña, tiene como objetivo valorar el funcionamiento del dispositivo POWER HANDS 4.0, un pequeño mecanismo con leva que se acopla a la empuñadura del bastón y ofrece una leve resistencia al cerrar la mano, liberándola al abrirla hacia atrás.

El propósito de esta validación es determinar si el dispositivo facilita el aprendizaje correcto del gesto de abrir y cerrar la mano durante la práctica de la marcha nórdica, y evaluar su utilidad como herramienta docente.

2. ¿En qué consiste su participación?

La participación se llevará a cabo durante una sesión única presencial con una duración total aproximada de 30 minutos, estructurada de la siguiente manera:

- **Valoración inicial:** realización de una grabación breve en video de su técnica de marcha nórdica.
- **Fase de práctica:** uso del dispositivo POWER HANDS 4.0 durante 10-15 minutos siguiendo las indicaciones del personal técnico.
- **Valoración final:** nueva grabación en video de su técnica (sin el dispositivo) para observar cambios inmediatos.
- **Cuestionario:** responder a un cuestionario breve sobre su percepción del dispositivo.

3. Riesgos y molestias

Los riesgos son similares a los de la práctica normal de marcha nórdica. Puede notar alguna molestia inicial relacionada con el cambio de sensación en la empuñadura.

En caso de que note alguna molestia relacionada con el dispositivo, podrá comunicarlo al personal técnico, que retirará el POWER HANDS 4.0.

4. Confidencialidad y protección de datos

- Los datos recogidos se tratarán de forma confidencial y anonimizada en el informe final.
- Las grabaciones se utilizarán para análisis técnico, formación interna de la Federación, y en su caso, publicaciones en redes sociales, previa autorización expresa.

5. Participación voluntaria

Su participación es totalmente voluntaria. Puede no participar o retirarse en cualquier momento sin ningún tipo de consecuencia en su relación con la Federación o con las actividades deportivas.

CONSENTIMIENTO: He leído y comprendido la información anterior y he podido hacer preguntas.

- Acepto participar voluntariamente en la prueba de validación técnica del dispositivo POWER HANDS 4.0. Sí No
- Acepto la realización de grabaciones de vídeo de mi técnica para: análisis técnico interno Sí No / para redes sociales Sí No
- Entiendo que mi participación consiste en una única sesión de aproximadamente 30 minutos. Sí No

Nombre y apellidos:

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

ANEXO II. FICHA DE VALORACIÓN DE VÍDEO – CICLO DE MANOS

Clave participante:

Personal técnico: Cristina González Castro

Puntuación ciclo de apertura–cierre de manos (1–5): PRE __ POST__ **DIF.** __

Referencia de la escala utilizada: Escala de calidad del ciclo de apertura–cierre de manos (1–5):

1 = Patrón muy deficiente: la mano apenas se cierra o no se cierra nunca, o bien permanece prácticamente siempre cerrada; no hay ciclo claro de apertura–cierre y la apertura, si aparece, es mínima y muy tardía (sólo al final, aproximadamente a la altura de la línea axilar media o más atrás).

2 = Patrón muy mejorable: la mano se mantiene cerrada hasta la línea axilar media y comienza a abrirse tarde; la apertura final es incompleta o irregular.

3 = Patrón aceptable: el inicio de la apertura está algo retrasado respecto al inicio del empuje, pero la mano llega a abrirse del todo cuando pasa claramente la línea axilar media.

4 = Patrón bueno: la mano comienza a abrirse desde el inicio del empuje y se abre completamente cuando la mano está claramente por detrás de la línea axilar media, con alguna pequeña variación entre ciclos.

5 = Patrón óptimo: cierre firme al apoyar, apertura progresiva y fluida desde el inicio del empuje, mano totalmente abierta cuando está en la posición más retrasada, de forma consistente a lo largo de varios ciclos.

Observaciones adicionales sobre la técnica:

ANEXO III. CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN POWER HANDS 4.0

Clave participante:

Personal técnico: Cristina González Castro

PUNTUACIÓN: 1 2 3 4 5 (1 = muy difícil, 5 = muy fácil)

1. ¿En qué medida le ha resultado fácil emplear el dispositivo? _____

2. ¿En qué medida siente que el uso del dispositivo le ayuda a abrir y cerrar la mano en el momento correcto? _____

PUNTUACIÓN: 1 2 3 4 5 (1 = muy incómodo, 5 = muy cómodo)

3. ¿En qué medida le resulta cómodo el dispositivo? _____

4. ¿Ha notado molestias o dolor relacionados con el dispositivo?

No Sí, ¿Dónde?:

5. Comentarios o sugerencias: